

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ АЛЛЕРГОЛОГИИ

Каратаева Н. А.

*Старший ассистент кафедры клинической иммунологии, аллергологии, микробиологии
Ташкентского Педиатрического Медицинского Института. г. Ташкент*

Аннотация: В нашей статье отмечены аспекты аллерго-патологии глаз у детей на основании анализа литературных источников.

Ключевые слова: дети, пробы, отеченность, глаза.

Аллергический конъюнктивит у детей – это воспалительный процесс в конъюнктивальной оболочке глаза, являющийся реакцией на тот или иной антиген, сенсибилизирующий организм. Развитие аллергического конъюнктивита у детей сопровождается местной отечностью, зудом и покраснением глаз, слезотечением, светобоязнью. Диагностика аллергического конъюнктивита у детей проводится детским офтальмологом и аллергологом; включает микроскопическое исследование слезной жидкости, общего IgE, ОАК, постановку кожных проб. Терапия аллергического конъюнктивита у детей требует устранения контакта с аллергеном, назначения антигистаминных препаратов в виде глазных капель и внутрь, проведения специфической иммунотерапии.

Аллергический конъюнктивит у детей – частое заболевание в современной педиатрии, которое служит предметом изучения детской офтальмологии и аллергологии. Аллергический конъюнктивит характеризуется воспалением слизистой оболочки, покрывающей склеру и внутреннюю поверхность века, обусловленным гиперчувствительностью организма к какому-либо аллергену. В большинстве случаев манифестация аллергического конъюнктивита у детей приходится на возраст 3-4 лет. Среди детей школьного возраста аллергический конъюнктивит встречается в 3-5% случаев. Аллергический конъюнктивит у детей обычно сопутствует другим аллергическим проявлениям: аллергическому риниту, поллинозу, atopическому дерматиту, бронхиальной астме и др.

Зарубежными и отечественными авторами отмечено, что в основе аллергического конъюнктивита у детей лежит повышенная индивидуальная чувствительность к тем или иным факторам внешней среды – аллергенам. Такими экзогенными факторами могут выступать аллергены: бытовые (домашняя и библиотечная пыль, клещи, перо подушек, бытовая химия), пыльцевые (пыльца цветущих деревьев и трав), эпидермальные (перхоть и шерсть животных, корм для домашних животных), пищевые (продукты питания - цитрусовые, шоколад, мед, ягоды и др.), лекарственные (медикаменты).

В некоторых случаях причиной развития аллергического конъюнктивита у детей становятся инородные тела глаза, а также аллергены бактериального, вирусного, грибкового и паразитарного происхождения. Установлено, что аллергические заболевания глаз у детей раннего возраста чаще обусловлены генетическими и социально-бытовыми факторами, а у детей старшего возраста –

предшествующей бытовой, пищевой, эпидермальной сенсibilизацией, выраженность которой во многом определяет тяжесть течения аллергического конъюнктивита.

С учетом этиопатогенетических механизмов различают следующие формы аллергического конъюнктивита у детей: сенной (поллинозный), крупносочковый (гиперпапиллярный), лекарственный, туберкулезно-аллергический, инфекционно-аллергический и весенний катар.

Поллинозный конъюнктивит у детей является аллергическим заболеванием глаз, обусловленным пылью трав, злаков, деревьев. Имеет сезонную зависимость, возникает во время цветения тех растений, к пыльце которых сенсibilизирован организм. При сенной лихорадке поллинозный конъюнктивит у детей сочетается с крапивницей, астмоидным бронхитом, атопическим или контактным дерматитом, отеком Квинке, диспепсическими расстройствами, головными болями.

Весенний конъюнктивит. Чаще возникает у мальчиков в возрасте 5-12 лет. Весенний конъюнктивит у детей имеет упорное хроническое течение; обострения случаются преимущественно в солнечное время года. Весенний катар может протекать в конъюнктивальной, лимбальной и смешанной форме.

Гиперпапиллярный конъюнктивит. Возникновение гиперпапиллярного конъюнктивита связано с контактным раздражением конъюнктивы инородными телами (контактными линзами, глазными протезами, швами). На конъюнктиве верхнего века при осмотре выявляются гигантские сосочки (от 1 и более мм).

Лекарственный аллергический конъюнктивит у детей развивается на фоне использования различных глазных капель. Аллергия может возникнуть как на основное действующее вещество, так и на используемые в каплях консерванты; особенно часто аллергический конъюнктивит у детей возникает при инстиляции антибактериальных глазных капель и анестетиков.

Инфекционно-аллергические конъюнктивиты у детей связаны с сенсibilизацией организма к микробным аллергенам: бактериальным, вирусным, грибковым экзотоксинам. При этом сам возбудитель в конъюнктиве глаза не обнаруживается.

Туберкулезно-аллергическое поражение глаз протекает по типу кератоконъюнктивита, с одновременным поражением конъюнктивы и роговицы. Данная форма алергоза является следствием аллергической реакции на циркулирующие в крови продукты жизнедеятельности микобактерий туберкулеза.

Обычно симптомы аллергического конъюнктивита у ребенка развиваются в течение нескольких минут или одних суток после взаимодействия с аллергеном. При этом в реактивное воспаление вовлекаются сразу оба глаза. Веки ребенка опухают, конъюнктива становится гиперемированной и отечной, возникает слезотечение, а при тяжелом конъюнктивите – светобоязнь.

Ведущим субъективным симптомом аллергического конъюнктивита у детей является интенсивный зуд, что заставляет ребенка постоянно расчесывать глаза, еще больше усиливая все проявления заболевания. В конъюнктивальной полости постоянно скапливается слизистое прозрачное (иногда липкое или пленчатое) отделяемое. Гнойные выделения при неосложненном аллергическом конъюнктивите у детей обычно отсутствуют, а возникают лишь при присоединении инфекционного компонента.

Аллергический конъюнктивит у детей может протекать остро (с быстрым началом и скорым окончанием) или хронически (длительно, вяло, с периодическими обострениями). Характер течения определяется причинно-значимым аллергеном и частотой контакта с ним.

Специалистами утверждено, что диагностику аллергического конъюнктивита у детей проводят детский офтальмолог и аллерголог-иммунолог. К достоверным диагностическим критериям аллергического конъюнктивита у детей относятся: наличие аллергологического анамнеза, связь возникновения заболевания с определенными внешними факторами (цветением, контактом с животными, употреблением определенных пищевых продуктов и т. д.), характерные клинические симптомы.

Для подтверждения диагноза проводится микроскопическое исследование слезной жидкости, где при аллергическом конъюнктивите у детей, обнаруживается свыше 10% эозинофилов. При аллергическом характере заболевания также выявляется повышенный по сравнению с возрастной нормой уровень общего IgE, эозинофилия. При наличии гнойного секрета проводится бактериологическое исследование отделяемого из конъюнктивальной полости. Проявление системных аллергической реакции обуславливает необходимость обследования ЖКТ ребенка, проведения анализа кала на яйца гельминтов, соскоба на энтеробиоз.

Выявить непосредственную причину аллергического конъюнктивита у детей позволяет постановка кожных аллергопроб и анализ крови на специфические IgE. Дифференциальная диагностика аллергического конъюнктивита у детей проводится с демодекозом, грибковым, бактериальным, аутоиммунным конъюнктивитом.

Непременным условием успешной терапии служат элиминационные мероприятия, предполагающие исключение контакта с аллергеном. Патогенетическую основу лечения аллергического конъюнктивита у детей составляют антигистаминные препараты в виде таблетированных препаратов и инстилляций глазных капель в возрастных дозировках и концентрациях. При упорном течении заболевания назначаются топические НПВП и кортикостероиды.

Возможно проведение аллергенспецифической терапии, которая наиболее эффективна именно у детей. Она предполагает введение небольших доз аллергена в возрастающих концентрациях, что сопровождается постепенным привыканием к данному аллергену, уменьшением или исчезновением симптомов аллергического конъюнктивита у детей.

При несвоевременной диагностике аллергического конъюнктивита у детей в воспалительный процесс может вовлекаться роговица и другие ткани глаза, что чревато снижением остроты зрения и развитием трудно поддающихся лечению форм заболеваний глаз (кератита, язвы роговицы). Выявление и элиминация аллергена, а также проведение специфической иммунотерапии позволяет предотвратить рецидивы аллергии. Специфическая профилактика аллергического конъюнктивита у детей не разработана. Следует уделять внимание укреплению общего иммунитета ребенка, проводить превентивные курсы десенсибилизирующей терапии в сезоны обострения заболевания, избегать контактов с известными аллергенами.

Авторами отмечено также, что если проявляется аллергическая реакция у ребенка с такими симптомами, как обильное слезотечение, воспаление слизистой оболочки глаз и пр., то это сигнализирует о сбоях в механизмах защиты. В этом случае организм может защищаться не только от инфекций, но и от некоторых пищевых продуктов, косметических средств, препаратов медицинского назначения. Причина такой чувствительности кроется в наследственности и в ослаблении защитных функций организма.

Аллергия — частый спутник стрессов и хронических болезней, причем она может снижать иммунную реактивность и облегчать проникновение болезнетворной флоры. У детей, страдающих аллергией, проявляется и повышенная восприимчивость к бактериям, они начинают чаще болеть простудными заболеваниями. Аллергический конъюнктивит у грудничка может появиться из-за несоблюдения кормящей мамой диеты, а также во время введения прикорма. Младенцы, у которых

есть генетическая предрасположенность к аллергии, могут реагировать и на домашнюю пыль, лекарства, витамины и т.д. При контакте с аллергеном у грудничка выделяется гистамин — вещество, действие которого приводит к отекам, сгущению крови и расширению капилляров, повышению проницаемости сосудов. Из-за сокращения гладких мышц может наблюдаться и бронхоспазм. Проявляется аллергический конъюнктивит у детей остро, с ярко выраженной симптоматикой. Сразу после контакта с аллергеном, в качестве которого могут выступать цитрусовые и шоколад, мед, пух и перья птиц, пыльца растений и т.д., ребенок ощущает сильный дискомфорт. Симптомы становятся явными, появляется недомогание, обильное слезотечение, жжение и зуд в области глаз. Для снятия такой симптоматики необходимы антигистаминные препараты. Подбором этих препаратов занимается врач аллерголог-иммунолог, который будет проводить лечение, анализируя симптомы и руководствуясь данными об аллергене, возрасте пациента, наличии противопоказаний.

При аллергическом конъюнктивите, в отличие от вирусного, например, всегда поражаются оба глаза. Воспалительный процесс затрагивает не только глаза, поэтому появляется и насморк, и кашель. Отличить проявления аллергического конъюнктивита от бактериального и вирусного для квалифицированного специалиста не составит труда, поэтому крайне важно при болезни ребенка обращаться за помощью к врачу. От того, насколько правильным будет лечение в первые дни воспаления, зависит продолжительность заболевания. При вирусном и бактериальном конъюнктивите симптоматика проявляется, как только усиливается действие токсинов, попадающих в кровь из-за действия бактерий. У ребенка даже может повышаться температура тела. При аллергическом конъюнктивите в большинстве случаев она остается нормальной. Распознать аллергию можно и по дополнительной симптоматике: выделения из носа и глаз будут прозрачными, слизистыми, может появиться сыпь. При бактериальной инфекции другие симптомы: присутствует обильное выделение гноя желтого цвета, отек век сильный и болезненный, иногда даже невозможно открыть глаза. К сожалению, присоединение бактериальной инфекции происходит часто при аллергическом воспалении конъюнктивы, потому что ребенок заносит микробы через руки, растирая глаза из-за сильного зуда и жжения.

Аллергические заболевания глаз объединяют в своем понятии все клинические проявления в области орбиты и периорбитальной области, связанные с атопией, причем диапазон клинических проявлений только повреждения конъюнктивы колеблется от небольшого покраснения и зуда в сезон цветения до тяжелых клинических проявлений атопии вплоть до постепенной потери зрения при атопическом кератоконъюнктивите.

Проблема аллергических заболеваний глаз является весьма важной не только в плане здоровья, но и в социальном плане, что было показано в 1992г. И.И. Балаболкиным, О.Л. Калугиной и Е.И. Ковалевским, с того времени в нашей стране работы, посвященные аллергическим заболеваниям глаз у детей практически не проводились. Аллергические заболевания глаз могут встречаться как в сочетании с другими формами атопии, так и в изолированном виде. Несмотря на то, что существует мнение о том, что аллергические заболевания глаз чаще всего встречаются при поллинозе, исследования последних лет показали актуальность этой проблемы и при атопическом дерматите. Проявления аллергического конъюнктивита при атопических дерматитах встречаются у 42% пациентов, а от 16 до 32% пациентов имеют серьезные проблемы со зрением. Дифференциальный диагноз аллергических заболеваний глаз приходится проводить не только с неспецифическими заболеваниями, но с бактериальными и грибковыми заболеваниями. Особенно важна и трудна диагностика атопического повреждения глаз при изолированной форме заболевания. В связи с этим правильный и адекватный выбор терапии определяет прогноз и исход заболевания.

Таким образом, в конце литературного обзора можно сказать, что одной из причин формирования таких заболеваний глаз, как катаракта или кератоконъюнктивит, является атопия, в связи с этим, в настоящее время, при появлении новых современных диагностических возможностей и терапии, тема аллергических заболеваний глаз становится все более и более актуальной во всем мире.

Литература

1. Алексеева Л.П., Зарецкая Ю.М., Алексеева Л.В. Комплекс методов оценки реактивности Т-клеток реципиентов в клинике аллотрансплантации почки. // Тезисы докладов 8-й всесоюзной конференции по пересадке органов и тканей. Тбилиси, 1979. - С. 127-128.
2. Бржеский В.В., Сомов Е.Е. Синдром сухого глаза. СПб, 1998. - 101 с.
3. Копаева В.Г. Глазные болезни. М., 2002. - 560 с.
4. Майчук Д.Ю. Патогенетическое обоснование лечения и профилактики вторичн. нарушений слезообразов. // Автореф. дис. . докт. мед. наук. М., 2005.-С. 125-127.
5. Рязанцев С.В. Новости отолярингологии и лоропатологии. М., 1999. -№2.-С. 112-114.
6. Сепиашвили Р.И. Введение в иммунологию. Кутаиси., 1987. - 230 с.
7. Слонимский Ю.Б., Слонимский С.Ю. Синдром «сухого глаза» и сквозная пересадка роговицы. // 14-я российс. научно-практ. конференция. Оренбург, 2003.-С. 202-204.
8. Сомов Е.Е., Бржеский В.В. Краткое руководство по обследованию и лечению больных с синдромом «сухого глаза». СПб., 2003. - С. 32.
9. Тахчиди Х.П., Малюгин Б.Э., Аскерова С.М. Комплексное хирургическое лечение птеригиума, сочетанного с синдромом «сухого глаза». // Рефракц. хирургия и офтальмология. 2004. - Т. 4. - С. 20-23.
10. Broxton P, Woodcock PM, Heatley F, Gilbert P. Interaction of some polyhexamethylene biguanides and membrane phospholipids in Escherichia coli. // J Appl Bacteriol. 1984. -Vol. 57. - N 1. - P. 115-124.
11. Buckley RJ. Allergic eye disease—a clinical challenge. // Clin Exp Allergy. -1998.-Vol. 28. N6.-P. 39-43.
12. Calonge M. Classification of ocular atopic/allergic disorders and conditions: an unsolved problem. //Acta Ophthalmol Scand Suppl. 1999. - Vol. 228. - P.10-13.
13. Canónica W. Mechanisms of Anti-allergic Treatment. // ACI News. 1994. -Supl.3. - P. -11-13.
14. Choy CK, Cho P, Boost MV, Benzie IF. Do multipurpose solutions damage porcine corneal epithelial cells? // Optom Vis Sci. 2009. -Vol. 86. - N 5. - P. 447-453.